

ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ АКТИВИЗАЦИИ ГЧП В ТУРИЗМЕ И СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА (НА ПРИМЕРЕ ДНР)

ОВЧАРЕНКО Л.А.,
д-р экон. наук, доцент, доцент кафедры туризма;
ЧЕРКАШИНА Т.В.,
ст. преподаватель кафедры иностранных языков;
МИРЗОЯН М.А.,
магистрант кафедры туризма
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены значимые аспекты ГЧП в туризме и сфере гостеприимства в контексте активизации его развития в Донецкой Народной Республики. В частности, выявлены: основные составляющие модели взаимодействия государства и бизнеса для развития туризма и сферы гостеприимства в условиях региона с достаточным количеством природных ресурсов и ограниченной туристско-рекреационной инфраструктурой; стимулы, мотивирующие бизнес-структуры и местное население к участию в ГЧП в сфере туризма и гостеприимства; детерминированы меры по привлечению местного населения в процессы инвестирования и развития туризма и сферы гостеприимства в контексте ГЧП; определены функции федеральных, местных республиканских органов власти и бизнес-структур в контексте ГЧП в туризме и сфере гостеприимства; обоснованы направления совершенствования законодательства РФ в области активизации развития ГЧП в туризме и сфере гостеприимства, детализированы изменения и дополнения в законодательное и нормативно-правовое поле РФ в области туризма и гостеприимства, которые могут активизировать развитие ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, стимулы, развитие, активизация, туризм, сфера гостеприимства, Донецкая Народная Республика

SIGNIFICANT ASPECTS OF ACTIVATING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN TOURISM AND HOSPITALITY (ON THE EXAMPLE OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC)

OVCHARENKO L.A.,
Doctor of Economics, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Tourism
CHERKASHINA T.V.,
senior lecturer of the Department of Foreign
Languages

MIRZOYAN M.A.,
Master's student of the Tourism Department
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article considers the significant aspects of PPP in tourism and hospitality in the context of enhancing its development in the Donetsk People's Republic. In particular, it reveals: the main components of the model's interaction between the state and business for the development of tourism and hospitality in the conditions of the region with a sufficient amount of natural resources and limited tourism and recreational infrastructure; incentives that motivate business structures and local population to participate in PPP in tourism and hospitality; deterministic measures to attract the local population in the processes of investment and development of tourism and hospitality in the context of PPP; defined the functions of federal, local republics and local authorities in the sphere of tourism and hospitality in the context of PPP.

Keywords: *public-private partnership, incentives, development, activation, tourism, hospitality, Donetsk People's Republic*

Постановка проблемы. Территория Донецкой Народной Республики характеризуется достаточным природным рекреационным потенциалом. В советские времена сеть рекреационных учреждений была достаточно хорошо развита (в первую очередь это касалось побережья Азовского моря и долины р. Северский Донец. Однако за годы пребывания в составе Украины инвестиции в развитие отрасли не выделялись, соответственно, инфраструктура устаревала и перестала отвечать современным на тот период требованиям. А начиная с 2014 года по текущий период существующая туристско-рекреационная инфраструктура региона была законсервирована, уничтожена в результате военных действий либо использовалась, но зачастую не по назначению. В текущих условиях до завершения СВО ни на какие масштабные инвестиции рассчитывать не приходится, однако по завершении военных действий вопрос о реанимировании отрасли станет актуален, принимая во внимание существующие высокие потребности населения в отдыхе и оздоровлении.

Развитие туризма и сферы гостеприимства в регионе с ограниченной туристско-рекреационной инфраструктурой и достаточным количеством природных ресурсов (а именно к таким регионам можно отнести ДНР) может быть успешным при использовании современных стратегий и моделей сотрудничества между государством и бизнесом (ГЧП), поиск таких инструментов является важнейшей научно-практической проблемой.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами развития ГЧП и совершенствования его механизмов на примере туризма и индустрии гостеприимства занимались многие отечественные и зарубежные исследователи, среди них, например, А. Т. Алдабергенова, М. В. Аликаева, Д. В. Амелькина, Ф. К. Гадимова, М. С. Гусева, О. Т. Ергунова, Ф. Р. Кетова, И. В. Митрофанова, С. Г. Пьянкова, Л. А. Попов, И. А. Рябова, Г. С. Ферару, А. А. Цветкова, О. В. Яковенко [1-9].

Вместе с тем, в Донецкой Народной Республике, в зоне проведения Специальной военной операции, развитие ГЧП в туризме и сфере гостеприимства сопряжено с целым рядом особенностей, связанных, в первую очередь, с практически полным уничтожением туристско-рекреационной инфраструктуры в регионе, отсутствием условий, в том числе институциональных, для активизации ГЧП. Другими словами, внедрение механизмов ГЧП следует начинать «с нуля», что предполагает как минусы, так и плюсы с точки зрения заимствования передового мирового и отечественного опыта, преодоления региональных трудностей и учета социально-экономических, демографических, природных и других особенностей.

Цель статьи – на основе обобщения и анализа передового российского и мирового опыта ГЧП обосновать значимые аспекты активизации сотрудничества государства и бизнеса в туризме и сфере гостеприимства на примере Донецкой Народной Республики.

Основной материал исследования. В РФ из 175 проектов, реализуемых на принципах ГЧП в туризме и сфере гостеприимства, свыше 60% реализуются на муниципальном уровне [10], что свидетельствует о формировании органами местного самоуправления активной политики в привлечении частных инвестиций. Проекты существенно различаются по туристским объектам и формам реализации ГЧП/МЧП, что свидетельствует о широком диапазоне бизнес-моделей. Наиболее распространенными объектами инвестирования на условиях ГЧП являются центры туризма (36%), гостиницы, кемпинги, базы отдыха (22%), объекты культурного наследия в целях развития усадебного туризма (18%), объекты туристско-рекреационного кластера (12%)[10].

По состоянию на середину 2023 г., по данным Национального центра ГЧП, в российской структуре проектов, реализуемых в рамках ГЧП, на сферу туризма приходится 2,95%. В последние годы имеет место рост количества проектов и расширение

географии проектов. Если в первой половине 2017 года на сайте Национального центра ГЧП было представлено всего 26 проектов в сфере туризма общей стоимостью около 17,1 млрд руб., то в середине 2023 г. количество таких проектов увеличилось до 206, их общая стоимость составляет порядка 176,2 млрд руб [11]. Новые регионы Российской Федерации, в том числе ДНР, по объективным причинам не представлены в статистических отчетах РФ, включая сферу туризма и гостеприимства.

Модель взаимодействия государства и бизнеса для развития туризма и сферы гостеприимства в регионе, на примере ДНР, может включать следующие составляющие (табл. 1).

Таблица 1

**Базовые составляющие модели ГЧП в туризме
и сфере гостеприимства**

№ п/п	Наименование	Характеристика
1	2	3
1.	Формирование стратегии развития туризма	Государство должно разработать долгосрочную стратегию развития туризма в регионе, учитывающую потенциал природных ресурсов (морское побережье, ООПТ, внутренние водоемы) и определяющую ключевые направления развития.
2.	Создание местных органов управления туризмом	Государство может содействовать созданию локальных туроператоров и органов власти, ответственных за развитие и продвижение туризма в регионе. Эти органы могут оценить потенциал региона и разработать стратегию развития туризма.
3.	Партнерство с частными компаниями	Государство может активно взаимодействовать с частными компаниями в сфере гостеприимства и туризма, чтобы создать совместные предприятия и проекты. Это может включать в себя соглашения о развитии и управлении туристическими объектами.
4.	Привлечение инвесторов	Государство должно создать благоприятные условия для инвестиций в туристическую инфраструктуру (налоговые льготы, гарантии безопасности инвестиций и другие меры стимулирования).
5.	Создание туристской инфраструктуры	Инвесторы и бизнес должны разрабатывать и строить туристическую инфраструктуру, такую как отели, рестораны, транспортные маршруты и развлекательные объекты.

1	2	3
6.	Обучение кадров	Государство может поддерживать образовательные программы для подготовки профессионалов в сфере гостеприимства, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания.
7	Продвижение и маркетинг	Государство и бизнес должны вместе работать над продвижением региона как туристического направления (участие в международных выставках, создание туристических брендов, проведение маркетинговых кампаний).
8	Развитие устойчивого туризма	Важно учесть влияние туризма на окружающую среду и общество, необходимо соблюдать принципы устойчивого туризма, чтобы минимизировать отрицательное воздействие на природу и культуру.
9	Развитие транспортных связей	Улучшение транспортных связей с другими регионами и странами может способствовать увеличению потока туристов.
10	Мониторинг и оценка	Регулярный мониторинг и оценка результатов помогут корректировать стратегию развития туризма в соответствии с изменяющимися условиями.
11	Содействие и поддержка предпринимателей	Государство может предоставлять консультации и поддержку предпринимателям в сфере туризма, в том числе доступ к финансированию и сетям связей.
10	Привлечение туристических агентств	Сотрудничество с международными и национальными туристическими агентствами может помочь привлечь туристов и организовать туристические мероприятия.
12	Разработка туристических маршрутов и продуктов	Местные органы власти и бизнес могут работать совместно над разработкой туристических маршрутов и продуктов, которые выделяют уникальные природные ресурсы региона. Это может включать экотуризм, активный отдых, культурные, историко-патриотические маршруты и т.д.

В ДНР еще до воссоединения с РФ 30.12.2020 г. была принята и утверждена Приказом Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики №01-09/259 Стратегия развития внутреннего и въездного туризма в Донецкой Народной Республике на 2021-2025 гг. Однако, в связи с проведением СВО и восстановлением территориальной целостности ДНР в рамках Донецкой области до 2014 г. Стратегия подлежит корректировке.

Государство может эффективно мотивировать бизнес-структуры и местное население к участию в ГЧП в сфере туризма и гостеприимства, используя ряд инструментов. Важно создать

стимулы, которые будут привлекать инвестиции, обеспечивать устойчивое развитие данной сферы экономики и учитывать интересы всех сторон (табл. 2).

Таблица 2

**Стимулы для развития ГЧП и привлечения инвестиций
в туризм и сферу гостеприимства**

№ п/п	Наименование	Пояснение
1.	Финансовые стимулы	Предоставление доступных государственных займов и кредитов с низкой процентной ставкой.
2.	Налоговые льготы	Предоставление налоговых льгот или снижение налоговых ставок для инвестиций в туризм и гостеприимство.
3.	Гранты и субсидии	Выделение грантов и субсидий на развитие туристических проектов и инфраструктуры может стать мощным стимулом для бизнеса и местного населения.
4.	Финансирование инфраструктуры	Государство может предоставлять финансирование для строительства и модернизации туристической инфраструктуры, такой как аэропорты, дороги и гостиницы.
5.	Гарантии и страхование	Государство может предоставлять гарантии и страхование инвестиций для защиты от рисков, связанных с экономической нестабильностью или изменением законодательства.
6.	Обучение и образование	Поддержка образовательных программ и курсов для местного населения, позволяющая приобрести необходимые навыки для работы в сфере туризма и гостеприимства.
7.	Инфраструктурные проекты	Запуск проектов по развитию инфраструктуры, таких как морские круизные терминалы, аквапарки и туристические центры, может создать новые возможности для бизнеса и местного населения.
8.	Публично-частные партнерства	Государство может активно сотрудничать с частными компаниями на основе ПЧП, предоставляя им возможность участвовать в проектах развития туризма и гостеприимства.
9.	Маркетинг и продвижение	Создание маркетинговых кампаний для привлечения туристов и продвижения региона как туристического направления может способствовать росту бизнеса.
10.	Социальная ответственность	Поощрение бизнеса к соблюдению социальной ответственности, включая участие в общественных и культурных инициативах в регионе.
11.	Содействие в разрешении конфликтов	Создание механизмов для разрешения конфликтов и обеспечения диалога между бизнесом и местным населением, чтобы предотвратить потенциальные споры.

Эффективное сочетание этих инструментов и их адаптация к конкретным условиям региона могут способствовать успешному ГЧП в туризме и гостеприимстве, которое обеспечит интересы всех участников и ускорит развитие отрасли.

В контексте эффективного развития ГЧП ключевым фактором успеха может быть привлечение местного населения в процессы инвестирования и развития туризма в регионе. Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с местным населением, государству и местным органам власти целесообразно реализовывать следующие меры (табл. 3).

Таблица 3

Перечень мер по привлечению местного населения в процессы инвестирования и развития туризма и сферы гостеприимства в контексте ГЧП

№ п/п	Наименование	Характеристика
1.	Образование и тренинги	Предоставление местным жителям обучения и тренингов по предпринимательству, гостеприимству и туризму может помочь им стать активными участниками в развитии туристической инфраструктуры. Это может включать в себя курсы, мастер-классы и семинары.
2.	Финансовая поддержка	Создание фондов или программ, которые предоставляют местным предпринимателям финансовую поддержку или доступ к кредитам с низкой процентной ставкой, может сделать инвестиции в туризм более доступными для местного населения.
3.	Партнерство с местными предприятиями	Государство и бизнес могут активно искать местных партнеров для совместных инвестиционных проектов. Это может быть сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями для поставки продуктов в рестораны, создание совместных экскурсионных маршрутов и т.д.
4.	Информационная кампания	Проведение информационных кампаний для местного населения о возможностях, которые предоставляет развитие туризма, и о том, как они могут стать частью этого процесса.
5.	Содействие созданию кооперативов	Поощрение местных жителей создавать кооперативы и объединять усилия для развития туризма. Например, они могут совместно арендовать и обслуживать номера для туристов или организовывать сувенирные магазины.
6.	Участие в разработке туристических продуктов	Местные жители могут быть вовлечены в процессы разработки туристических продуктов и услуг. Их знание местных традиций, культуры и природных достопримечательностей может придать продуктам уникальный характер.
7.	Формирование туристического сообщества	Создание организации или сообщества, объединяющего местных предпринимателей и всех интересующихся развитием туризма, может помочь им обмениваться опытом, решать общие проблемы и продвигать интересы региона.

Привлечение местного населения в развитие туризма и сферы гостеприимства не только способствует улучшению экономического положения региона, но и помогает сохранить местную культуру и природную среду. Важно, чтобы усилия по привлечению местных жителей были частью всесторонней стратегии развития туризма и согласованы с интересами всех сторон.

В процессе развития туризма и индустрии гостеприимства в регионе должно быть обеспечено тесное сотрудничество федеральных органов власти, местных республиканских властей и бизнес-структур. Каждое из вышеприведенных звеньев выполняет свои специфические функции, чтобы обеспечить эффективное развитие и управление этой отраслью. Передовой мировой опыт организации ГЧП в туризме и сфере гостеприимства позволяет достаточно четко разграничить функции каждой из сторон (табл. 4).

Государство и бизнес-структуры в сфере туризма и гостеприимства могут успешно сотрудничать, контролируя и делегируя различные сферы деятельности. Чтобы избежать рисков и обеспечить благоприятные условия для развития отрасли, следует учитывать нижеприведенные аспекты (табл. 5).

Таблица 4

Функции федеральных, местных республиканских органов власти и бизнес-структур в контексте ГЧП в туризме и сфере гостеприимства

№ п/п	Наименование функции	Характеристика
1	2	3
Федеральные органы власти		
1.	Определение стратегии	Федеральные органы должны определять общую стратегию развития туризма на национальном уровне.
2.	Финансовая поддержка	Могут предоставлять финансовую поддержку регионам и проектам, которые способствуют развитию туризма и гостеприимства.
3.	Международное продвижение	Федеральные органы могут поддерживать международное продвижение страны как туристического направления, включая участие в выставках, создание рекламных кампаний и т.д.
4.	Законодательство и регулирование	Формируют законодательство в сфере туризма и гостеприимства, чтобы обеспечить безопасность и качество услуг.

1	2	3
Местные республиканские власти		
5.	Разработка региональной стратегии	Местные власти должны разрабатывать региональные стратегии развития туризма и гостеприимства, учитывая местные особенности и ресурсы.
6.	Инфраструктура и обслуживание	Создание и поддержание в необходимом состоянии инфраструктуры, в том числе дорог, аэропортов, отелей и общественного транспорта, с целью обеспечить комфорт и безопасность туристов.
7.	Привлечение инвестиций	Местные власти могут содействовать привлечению инвестиций в туризм, предоставляя льготы и поддержку инвесторам.
8.	Содействие образованию и обучению	Могут инициировать образовательные программы и тренинги для местных предпринимателей и работников в сфере туризма и гостеприимства.
Бизнес-структуры		
9.	Инвестиции и предпринимательство	Бизнес должен инвестировать в развитие туристической инфраструктуры, включая строительство отелей, ресторанов и других объектов.
10.	Управление и обслуживание	Отвечают за управление и обслуживание туристических объектов, предоставление качественных услуг.
11.	Маркетинг и продвижение	Бизнес должен проводить маркетинговые кампании, чтобы привлечь туристов и продвигать свои услуги.
12.	Социальная ответственность	Компании также могут участвовать в социальных проектах и инициативах, направленных на улучшение качества жизни местного населения и сохранение природных ресурсов.

Таблица 5

Распределение полномочий между государством и бизнесом в процессе ГЧП

№ п/п	Наименование	Пояснение
1	2	3
Сферы, которые должно контролировать государство:		
1.	Законодательство и регулирование	Разработка и поддержка законов и нормативно-правовых актов, которые обеспечивают справедливую конкуренцию и защищают права и интересы всех участников рынка; контроль и регулирование лицензирования и сертификации в сфере туризма.
2.	Охрана окружающей среды	Контроль за соблюдением экологических стандартов и норм в туристических регионах, чтобы предотвратить ущерб природной среде.

Продолжение табл. 5

1	2	3
3.	Обеспечение безопасности	Контроль безопасности туристов и обеспечение соблюдения норм и стандартов в области туристической безопасности.
4.	Развитие инфраструктуры	Строительство и обновление крупной инфраструктуры, такой как аэропорты и дороги.
Сферы, которые лучше делегировать бизнесу:		
5.	Управление предприятиями	Операционное управление отелями, ресторанами и другими объектами размещения и обслуживания лучше доверить частным компаниям, так как они могут эффективнее управлять бизнесом в соответствии с рыночными условиями.
6.	Маркетинг и продвижение	Бизнес-структуры могут лучше разрабатывать и внедрять маркетинговые стратегии для привлечения клиентов и продвижения своих услуг.
7.	Инновации и разработка продуктов	Частные компании могут активно разрабатывать новые туристические продукты и услуги, а также внедрять инновации в сфере гостеприимства.
8.	Управление персоналом и обучение	Обучение и управление персоналом, обеспечивающим обслуживание гостей, обычно лежит на ответственности бизнеса.
9.	Финансовые вопросы	Финансовое планирование, учет и бюджетирование могут быть эффективно управляемыми частными компаниями.

Сотрудничество между государством и бизнесом в сфере туризма и гостеприимства должно быть сбалансированным, чтобы обеспечить безопасность и качество услуг, сохранить природу и способствовать экономическому развитию.

В России регулирование вопросов государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере туризма и гостеприимства осуществляется через ряд нормативно-правовых и законодательных актов на федеральном и региональном уровнях, среди них, например: Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 № 224-ФЗ; Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ; Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р (ред. от 07.02.2022) «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года»; Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2439 (ред. от 14.07.2023) «Об

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

Многие регионы имеют свои нормативно-правовые акты, регулирующие сферу туризма и гостеприимства на региональном уровне. Эти акты также могут содержать положения о ГЧП и сотрудничестве между государством и бизнесом. В рамках национальных и региональных программ развития туризма также могут быть разработаны специализированные инициативы, поддерживающие ГЧП, например, программы по развитию туристической инфраструктуры и привлечению инвестиций.

Нормативно-правовые и законодательные акты являются основой для развития сотрудничества между государством и частными предпринимателями в сфере туризма и гостеприимства России. Вместе с тем, законодательство Российской Федерации в области туризма и гостеприимства имеет недоработки, которые могут затруднять развитие ГЧП в отрасли (табл. 6).

Таблица 6

Направления совершенствования законодательства РФ в области активизации развития ГЧП в туризме и гостеприимстве

№ п/п	Наименование	Пояснение
1	2	3
1.	Сложные процедуры лицензирования и разрешительные документы	В России существуют долгие и сложные процедуры получения лицензий и разрешений для предприятий в сфере туризма и гостеприимства. Это может затруднять привлечение инвестиций и создание новых предприятий в данной сфере деятельности.
2.	Нормативное регулирование и стандарты	Стандарты и нормативы в сфере туризма и гостеприимства не всегда четко определены и могут меняться в зависимости от региона. Это может вызвать путаницу и непредсказуемость для бизнеса.
3.	Налоговое законодательство	Налоговые ставки и правила налогообложения в отрасли туризма и гостеприимства могут быть высокими и не всегда прозрачными для бизнеса. Это может снижать привлекательность инвестиций.
4.	Отсутствие инфраструктуры в некоторых регионах	В регионах, где туризм только начинает развиваться, может отсутствовать необходимая инфраструктура, такая как аэропорты, дороги и отели. Законодательство не всегда обеспечивает эффективные механизмы для развития этой инфраструктуры.

Продолжение табл. 6

1	2	3
5.	Законодательство о земельных отношениях	Проблемы с получением и использованием земельных участков могут влиять на инвестиции в туристические проекты.
6.	Неоднородное регулирование в регионах	Регулирование туризма и гостеприимства может отличаться в разных регионах России, что может затруднять бизнес, работающий в нескольких регионах.
7.	Бюрократическая нагрузка	Бюрократические процедуры и бумажная работа могут быть излишне сложными и длительными, что затрудняет развитие бизнеса.

С целью содействия развитию ГЧП в туризме и гостеприимстве в РФ необходимо совершенствовать законодательную и нормативно-правовую базу, обеспечивая предсказуемость и привлекательность для инвесторов и предпринимателей. Это также потребует более активного взаимодействия между государственными органами, предпринимателями и общественными организациями для выявления и своевременного решения проблем в отрасли. Таким образом, для улучшения условий осуществления ГЧП в сфере туризма и гостеприимства следует внести изменения и дополнения в нормативно-правовое и законодательное поле РФ (табл. 7).

Таблица 7

Изменения и дополнения в законодательное и нормативно-правовое поле РФ в области туризма и гостеприимства, которые могут активизировать развитие ГЧП

№ п/п	Наименование	Пояснение
1	2	3
1.	Упрощение процедур лицензирования и разрешительных документов	Сокращение времени и упрощение процедур получения разрешений и лицензий для предприятий в сфере туризма и гостеприимства. Введение электронных систем подачи заявлений и автоматизация процессов.
2.	Стандартизация и унификация нормативов	Разработка единых стандартов и нормативов в сфере туризма и гостеприимства на федеральном уровне для создания единых правил игры во всех регионах.
3.	Налоговые льготы	Предоставление налоговых льгот для инвестиций в туризм и гостеприимство, включая снижение ставок налогов и освобождение от некоторых налогов в начальный период деятельности.

1	2	3
4.	Создание специализированных инвестиционных площадок	Создание специализированных инвестиционных площадок для привлечения инвесторов в туристические проекты.
5.	Страхование инвестиций	Введение систем страхования инвестиций для снижения рисков инвесторов, связанных с изменением законодательства или экономической нестабильностью.
6.	Обучение персонала	Создание программ обучения и повышения квалификации для работников в сфере туризма и гостеприимства, включая меры поддержки для предприятий, обеспечивающих обучение персонала.
7.	Инфраструктура	Развитие инфраструктуры, включая строительство и модернизацию аэропортов, дорог, общественного транспорта и объектов развлечений.
8.	Поддержка малых предприятий	Создание программ поддержки малых предприятий в сфере туризма и гостеприимства, включая доступ к финансированию и консультационную помощь.
9.	Прозрачность и участие общественности	Улучшение прозрачности процессов принятия решений и участия общественности в разработке стратегий развития туризма.
10.	Охрана окружающей среды	Введение строгих норм и стандартов для охраны природной среды в туристических регионах.
11.	Мониторинг и оценка результатов	Установление системы мониторинга и оценки результатов развития туризма и гостеприимства для корректировки стратегий в реальном времени.

Эти меры могут помочь создать более благоприятную среду для ГЧП в сфере туризма и гостеприимства, привлечь инвестиции, улучшить качество услуг и обеспечить устойчивое развитие этой важной для России отрасли экономики.

Выводы. Таким образом, рассмотренные в статье вопросы, касающиеся значимых аспектов развития ГЧП в туризме и сфере гостеприимства Донецкой Народной Республики, представляют собой актуальное научно-практическое направление исследований. В частности, в статье выявлены основные составляющие универсальной модели взаимодействия государства и бизнеса для развития туризма и сферы гостеприимства в условиях региона с достаточным количеством природных ресурсов и ограниченной туристско-рекреационной инфраструктурой (к каковым относится ДНР); определены стимулы, мотивирующие бизнес-структуры и местное население к участию в ГЧП в сфере туризма и

гостеприимства; детерминированы меры по привлечению местного населения в процессы инвестирования и развития туризма и сферы гостеприимства в контексте ГЧП; определены функции федеральных, местных республиканских органов власти и бизнес-структур в контексте ГЧП в туризме и сфере гостеприимства; обоснованы направления совершенствования законодательства РФ в области активизации развития ГЧП в туризме и сфере гостеприимства. В условиях ДНР применение прогрессивных подходов к развитию ГЧП активизирует его развитие и положительно отразится на темпах формирования туристско-рекреационной инфраструктуры региона.

Список использованных источников

1. Овчаренко, Л. А. Государственно-частное партнёрство в сфере туризма как фактор интенсификации развития региональной экономики / Л. А. Овчаренко, Т. В. Черкашина // Менеджер. – 2022. – № 3(101). – С. 84-93. – DOI 10.5281/zenodo.7248454. – EDN EMLBSY.

2. Мишина, А. К. Государственно-частное партнерство как устойчивый механизм развития региональной туристической индустрии / А. К. Мишина // Актуальные проблемы и перспективы развития государственного и муниципального управления : сборник научных статей IV Международной научно-практической конференции, Москва, 01–02 декабря 2016 года. – Москва: Юридический Дом "Юстицинформ", 2017. – С. 212-214. – EDN ZEXCWN.

3. Государственно-частное партнерство как инструмент устойчивого развития индустрии гостеприимства и туризма: российский кейс / С. Г. Пьянкова, И. В. Митрофанова, О. Т. Ергунова, И. А. Рябова // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2022. – Т. 12, № 3-1. – С. 434-447. – DOI 10.34670/AR.2022.35.53.050. – EDN UQVEOC.

4. Гусева, М. С. Взаимодействие государства и бизнеса в развитии внутреннего и въездного туризма / М. С. Гусева, Д. В. Амеликина // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2017. – Т. 9, № 2. – С. 217-236. – DOI 10.17072/2218-9173-2017-2-217-236. – EDN YSQHYR.

5. Черкашина, Т. В. Формирование эффективного механизма государственно-частного партнёрства в сфере туризма / Т. В. Черкашина // Сборник научных работ серии "Государственное управление". – 2022. – № 27. – С. 151-159. – DOI 10.5281/zenodo.7388926. – EDN FSMUEV.

6. Яковенко, О. В. Государственно-частное партнерство как одно из направлений развития туризма на федеральном и региональном уровнях / О. В. Яковенко, Г. С. Ферару // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2016. – № 1(45). – С. 59-65. – EDN VRCNHJ.

7. Аликаева, М. В. Роль института государственно-частного партнерства в развитии привлекательности сферы туризма и гостеприимства / М. В. Аликаева, Ф. Р. Кетова // Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: поиск модели эффективного социохозяйственного развития : сборник статей международной научно-практической конференции, Сочи, 04–08 октября 2017 года / Научно-исследовательский институт истории, экономики и права. – Сочи: АНО "Научно-исследовательский институт истории, экономики и права", 2017. – С. 11-15. – EDN ZWWTOR.

8. Цветкова, А. А. Развитие туристской отрасли России с помощью механизмов государственно-частного партнерства / А. А. Цветкова // Коммуникология: электронный научный журнал. – 2017. – Т. 2, № 2. – С. 44-52. – EDN ZWZRNR.

9. Гадимова, Ф. К. Развитие государственно-частного партнерства в сфере гостеприимства / Ф. К. Гадимова, Л. А. Попов // Актуальные проблемы и инновационные стратегии развития сферы туризма и гостеприимства : Монография из тезисов докладов магистрантов и аспирантов на межвузовской международной конференции 22 мая 2023 года / Под редакцией Е.Ю. Никольской. – Москва : Общество с ограниченной ответственностью "Русайнс", 2023. – С. 13-17. – EDN NLCPRC.

10. Алдабергенова, А. Т. Необходимость и механизм государственно-частного партнерства в туризме / А. Т. Алдабергенова // Сборник материалов Международной научно-практической конференции на тему: «Финансовые аспекты третьей модернизации экономики Казахстана» : посвященной 70-летию доктора экономических наук, профессора Кучуковой Нурилы

Кенжебековны, Нур-Султан, 28 января 2021 года. – Нур-Султан: ИП «Булатов А.Ж.», 2021. – С. 337-341. – EDN QJVNDL.

11. Шаралдаева, В. Д. Государственно-частное партнерство в сфере туризма в России: состояние и особенности / В. Д. Шаралдаева, Л. Б. Ж. Максанова, Е. Е. Шарафанова // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 3(123). – С. 79-86. – EDN NPTSZL.

12. Платформа поддержки инфраструктурных проектов «РОСИНФРА». [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://rosinfra.ru/project> (дата обращения 24.08.2023).

УДК
DOI

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА

ПЕТРУШЕВСКИЙ Ю.Л.,
д-р экон. наук, профессор
заведующий кафедрой учета и аудита;

ВЕРИГА А.В.
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита;

ГРЯЗЕВА М.С.
старший преподаватель
кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация

В данной статье рассмотрены основные методические подходы к обоснованию выбора стратегии формирования конкурентного потенциала производственных предприятий. Выделены основные проблемы строительного комплекса ДНР и процессы методики выбора стратегии формирования конкурентного потенциала предприятия.

Ключевые слова: финансовое планирование, стратегическое планирование, стратегия формирования конкурентного потенциала, конкуренция, производственные предприятия, строительный комплекс